

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442561>

УДК 376

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

О.А. Новикова,

студент 2 курса, напр. «Дефектология»

И.В. Андрусева,

научный руководитель,

к.п.н., доц.,

ГБОУ ВО РК «КИПУ»,

г. Симферополь

E-mail: petryasheva,tatyana@mail.ru

Аннотация: В статье раскрываются понятие и значение чтения для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, специфику овладения навыков чтения у исследуемой категории обучающихся. Рассмотрены вопросы организации и эффективные приемы формирования и обучения чтению школьников с ограниченными возможностями здоровья.

Ключевые слова: навыки чтения детей с ОВЗ, организация, обучение, приемы, чтение, упражнение

CONDITIONS OF EFFECTIVE LEARNING TO READ FOR STUDENTS WITH DISABLED HEALTH

O. A. Novikova,

2nd year student, ex. "Defectology"

I.V. Andrusev,

scientific director,

Ph.D., Assoc.,

GBOU VO RK "KIPU",

Simferopol

E-mail: petryasheva,tatyana@mail.ru

Abstract: The article reveals the concept and meaning of reading for students with disabilities, the specifics of mastering reading skills in the studied category of students. The issues of organization and effective methods of forming and teaching reading for schoolchildren with disabilities are considered.

Keywords: reading skills of children with disabilities, organization, teaching, techniques, reading, exercise

Актуальность. Проблема обучения чтению является одной из актуальной в современной педагогической и психологической литературе. Это вызвано ее большой практической значимостью.

Исследованием речи и чтения у школьников с ограниченными возможностями здоровья изучали: О.И. Киселева, Т.А. Ладыженская, Р.И. Лалаева, В.А. Лапшин, Б.П. Пузанов, Р.Е. Левина, Е.С. Рычагова, Е.С. Смирнова и другие.

Для успешного обучения чтению ребенка должны быть сформированы интерес и любовь к книге, умение воспринимать и понимать прочитанное, отвечать на вопросы по содержанию, самостоятельно пересказывать несложные произведения, определять свое отношение к героям. У детей эти качества и умения начинают формироваться и совершенствоваться в дошкольном возрасте.

По словам О.И. Киселева чтение – это один из видов речевой деятельности, представляющий собой передачу буквенного вида в звуковой и осмысление воспринятой информации. Отсюда следует, что чтение начинается со зрительного восприятия, различения и узнавания букв. На этой основе происходит соотнесение букв с соответствующими звуками и осуществляется воспроизведение звукопроизносительного образа слова, его прочитывание. И, наконец, вследствие соотнесения звуковой формы слова с его назначением осуществляется понимание прочитанного [1].

Ограниченные возможности здоровья не позволяют таким детям овладевать знаниями, умениями, необходимыми навыками. Вследствие у детей с ОВЗ потеря интереса, нежелание читать, отсутствие положительного примера родителей являются актуальными проблемами при обучении.

Как утверждает Т.А. Ладыженская, чтение является важным и жизненно необходимым навыком для учащихся. Однако, как показывает практика, навык полноценного чтения формируется у обучающихся с ОВЗ медленно и с большим трудом. Овладения навыком чтения у этой категории обучающихся особенно на начальном этапе их обучения является специфическим. Перед учителем стоит задача – создать условия для формирования у обучающихся с ОВЗ универсальных учебных действий: умение работать с текстом, осмыслению быстро читать, уметь слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки, оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, читать в слух и про себя тексты учебников,

других художественных и научно – популярных книг, понимать прочитанное [2].

Очень долго учащиеся с ОВЗ читают только слоговым чтением. В связи с этим, необходимо организовать для обучающихся с ОВЗ длительный пропедевтический период. Хочется в своей статье остановиться на эффективных приемах организации букварного и после букварного периода, которые помогают ребенку освоить науку чтения через игру и познание нового.

Для эффективной работы в 1-2 классе были разработаны игры по направлениям: развитие фонематических процессов, развитие зрительного гнозиса, развитие слуховой памяти [3-8].

Для полноценного формирования универсальных учебных действий недостаточно учащимся читать слоговым чтением, необходимо развитие беглого чтения. Беглое чтение – это чтение, которое обеспечивает сознательное восприятие читаемого. Начиная с 3 класса, когда обучающиеся переходят на плавное чтение целыми словами, необходимо отработать этот навык. И для учеников начинается открытие нового, а именно знакомство с приемами, которые помогают научиться быстро читать [3].

По мнению Р.И. Лалаевой эффективные приемы по формированию беглого чтения: чтение с окошком, чтение по методу «Бегущий карандаш», выборочное чтение по заданной репродукции, ответы на вопросы о прочитанном строчками из текста, нахождение и перечитывание отдельных мест текста, при анализе содержания; чтение и объяснение трудных слов, встречающихся в тексте (предварительному выписывания слов сложные по слоговому или морфемному составу на доску, учащиеся читают вслух); предварительное чтение про себя («жужжащее» или тихое чтение), использование специально подготовленных таблиц, связанных с текстом [3].

В.А. Лапшин, Б.П. Пузанов считают, что длительная и кропотливая работа ведется по формированию навыка выразительного чтения. Работа начинается с выработки умения соблюдать паузы на знаках препинания, постановка логического ударения. Работа над выразительным чтением начинается с тщательного анализа произведения: раскрытия характерных особенностей персонажей картин, изображаемых в произведении, анализа отношения автора к событиям, поступкам героев. Учитель передает основную эмоциональную тональность, присущую произведению. Воздействуя на чувства и эмоции детей, помогает раскрыть главную мысль произведения [5].

Для обучающихся с ОВЗ свойственно читать автоматически, не понимая смысл прочитанного. Развитие сознательного чтения, которое, предполагает понимание смысла как отдельных слов и выражений, так и всего произведения в целом – это важный этап. Урок с объяснительным

чтением является эффективным. Работа над текстом начинается с вступительного слова учителя, установка на целенаправленное восприятие текста; беседа по разбору частей текста, а затем и всего рассказа (установление последовательности событий, первично – следственных связей в развитии сюжета, понимание взаимосвязи между отдельными частями текста и логики событий, определение существенных черт их характеров, сопоставление героев, оценка их поступков). Далее проводится словарная работа. Эта работа необходима для активизации внимания к значению прочитанного слова. Здесь модно применить выборочное устное объяснение детям значение прочитанных слов, предложенных на доске, на слайде или специальных индивидуальных карточках; подбор картинок или показ предметов из окружающей обстановки, подбор антонимов и синонимов, схематическое изображение предмета на слайде, доске; придумывание предложения с прочитанным словом; работа над планом (словесное рисование текста, оглавление каждой части рассказа, деление текста на части), пересказ (ответы на вопросы, пересказ близкий к тексту), разбор жизненных ситуаций; заключительная, обобщающая беседа [7].

Объяснительное чтение предполагает полное и подробное объяснение учителем содержание прочитанного. В процессе объяснительного чтения решаются следующие задачи:

- совершенствование навыков сознательного, правильного, беглого, выразительного чтения;
- формирование положительных личностных качеств учеников;
- расширение и углубление знаний об окружающей действительности;
- развитие всех видов речевой деятельности в единстве с развитием мышления, мыслительных операций, познавательной деятельности в целом;
- формирование элементарных литературных представлений;
- формирование элементов самостоятельной читательской активности [4].

Систематическое использование подобного рода заданий и упражнений, безусловно, приносит положительные результаты. У обучающихся с ОВЗ появляется интерес к читаемым произведениям и умение самостоятельно разбираться в содержании читаемого, делать из него соответствующие выводы.

Одним из эффективных приемов работы по выработке у учащихся навыков правильного чтения являются ежедневные специальные упражнения, способствующие правильному восприятию воспроизведению слоговых структур и слов, которые могут вызывать затруднения при чтении текста.

Несомненно, что предварительные упражнения в правильном чтении решают и такую задачу, как совершенствование произносительных навыков учащихся, так как прочтение слогов и слов предполагает четкость их артикулирования. Однако в противоположность артикуляционной гимнастике с ее нацеленностью на укрепление мышц артикуляционного аппарата на четкость произношения звуков эти упражнения, прежде всего, готовят учащихся правильному прочтению слов текста [6].

Тренировка в чтении должна занять большую часть уроков. Во избежание быстрого утомления школьников при однообразной работе, когда (особенно в младших классах) к одному и тому же тексту приходится возвращаться многократно, учитель, планируя повторное обучение, каждый раз модифицирует задание.

Учащиеся читают по цепочке (предложения текста прочитываются поочередно), абзацами (учитель называет ученика, который будет читать), по эстафете (сами дети называют товарища, который продолжит чтение), выборочно. Прием выборочного чтения дает возможность варьировать: школьники прочитывать отрывок, ориентируясь на иллюстрацию, на вопрос учителя, на конкретное задание. Повторное чтение можно проводить при делении текста на части или озаглаивании их, при чтении по ролям, при подготовке к выразительному чтению и т.д. [7].

Заинтересованность учащихся при повторе чтения достигается за счет постоянной вариативности заданий и подчеркнутого интереса учителей к новому виду деятельности детей. Актерские данные (эмоциональность, выразительность, умение играть роль заинтересованного участника всего происходящего) необходимы педагогу.

Одним из эффективных приемов работы по выработке у учащихся навыков правильного чтения является речевая гимнастика. Для правильности чтения необходимо развивать подвижность артикуляционного аппарата. Темп зрительного восприятия текста во многом зависит от возможности речедвигательного канала. У учащихся с ОВЗ нарушена подвижность и координация органов артикуляции. Поэтому на уроке уже на этапе речевой гимнастике надо проводить 3-4 артикуляционных упражнений. Во время разминки включать упражнения на правильное произнесение звуков, на отработку дикции, на развитие голосового аппарата (произносим медленно, умеренно, быстро). Она готовит учащихся к выразительному прочтению слова, их коррекции.

Выводы. Для формирования навыка чтения у учащихся начальной школы важна та среда, в которой они воспитываются и обучаются. Задачей педагогов и родителей является создание дружеской, комфортной для ребенка обстановки в классе и дома. Обучение и воспитание учащихся должно проходить с учетом особенностей его личности. Нельзя заставлять

ребенка читать. Есть множество способов увлечь его чтением. Ребенка нужно окружать интересными материалами для чтения. Пополнять словарный запас детей. Поддерживать уверенность учащихся в себе, в своих силах. Важными педагогическими условиями также являются игровая форма проведения уроков, взаимодействие семьи, школы и работников библиотек. Важен профессионализм учителя, т.к. от того насколько он владеет методикой преподавание предмета, знает психологические особенности учащихся, грамотно проводит работу с родителями учеников, своим личным примером прививает любовь к чтению, зависит эффективность обучения.

Список литературы

- [1] Киселева О.И. Теория и методика развития речи детей / О.И. Киселева. – Томск, 2016. 84 с.
- [2] Ладыженская Т.А. Система работы по развитию связной речи учащихся. / Т.А. Ладыженская. – М.: Педагогика, 2026. 256 с.
- [3] Лалаева Р.И. Методика психолингвистическое исследования нарушений речи: Учеб. – методич. пособие. / Р.И. Лалаева. – СПб.: Наука-Питер, 2006. 103 с.
- [4] Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах: Кн. Для логопеда. / Р.И. Лалаева. – М.: ВЛАДОС, 2009 224 с.
- [5] Лапшин В.А. Основы дефектологии. Учебное пособие. / В.А. Лапшин, Б.П. Пузанов. – М.: Просвещение, 2017. 144 с.
- [6] Левина Р.Е. Основы теории и практики логопеда. / Р.Е. Левина. – М.: Альнс, 2013. 367 с.
- [7] Рычагова Е.С. Развитие речи. / Е.С. Рычагова. – 2016. № 5. 112-118 с.
- [8] Смирнова Е.С. Развиваем речь в игре. / Е.С. Смирнова. // Дошкольное образование. – 2016. № 2. 17-23 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] OI Kiseleva Theory and methodology for the development of children's speech / O.I. Kiseleva. - Tomsk, 2016.84 p.
- [2] Ladyzhenskaya T.A. The system of work on the development of coherent speech of students. / T.A. Ladyzhenskaya. - M .: Pedagogika, 2026.256 p.
- [3] Lalaeva R.I. Methodology for psycholinguistic research of speech disorders: Textbook. - methodical. allowance. / R.I. Lalaeva. - SPB .: Nauka-Peter, 2006.103 p.
- [4] Lalaeva R.I. Speech therapy work in correctional classes: Book. For a speech therapist. / R.I. Lalaeva. - M .: VLADOS, 2009 224 p.

[5] Lapshin V.A. Fundamentals of defectology. Tutorial. / V.A. Lapshin, B.P. Puzanov. - М.: Education, 2017.144 p.

[6] Levina R.E. Fundamentals of the theory and practice of a speech therapist. / R.E. Levin. - М.: AInS, 2013.367 p.

[7] Rychagova E.S. Development of speech. / E.S. Rychagova. - 2016. No. 5. 112-118 p.

[8] E.S. Smirnova We develop speech in the game. / E.S. Smirnov. // Preschool education. - 2016. No. 2. 17-23 p.

© О.А. Новикова, 2020

Поступила в редакцию 8.12.2020

Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Новикова О.А. Условия эффективного обучения чтению учащихся с ограниченными возможностями здоровья // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 108-114. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>